

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА КЫРГЫЗСТАНА

Нуркул МУРЗАКУЛОВ

Директор Института энергетики и транспорта ОшТУ (Киргизиян), к.т.н., профессор, член Международной ученой коллегии журнала «Узбекгидроэнергетика»

Айгерим ЖАНБАЕВА

магистрант ОшТУ

Аннотация. В статье обоснованы проблемы и потенциал развития энергосистемы Кыргызстана, причины энергокризиса, а также формулировка программы развития энергосистемы в стране. Рассматриваются основные факторы, способствующие возникновению этой проблемы. Объектом исследования является выявление причин энергетического кризиса в Кыргызской Республике, а предметом изучения инфраструктуры ликвидации энергетического кризиса в Кыргызской Республике.

Ключевые слова: Электроэнергетический комплекс, генерирующие и передающие мощности, коэффициента мощности, надежное энергоснабжение потребителей, приточность рек, инфраструктуры ликвидации энергетического кризиса.

КЫРГЫЗИСТОН ЭНЕРГЕТИКА ИНҚИРОЗИНИНГ АСОСИЙ САБАБЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Нуркул МУРЗАКУЛОВ,

ЎшТУ (Қирғизистон) Энергетика ва транспорт институти директори, т.ф.н., профессор, “Ўзбекгидроэнергетика” журнали Халқаро илмий ҳайъати аъзоси

Айгерим ЖАНБАЕВА,

ЎшТУ магистранти

Аннотация. Мақолада Қирғизистон энергетика тизимининг ривожланиш муаммолари ва салоҳияти, энергетика инқирозининг сабаблари, шунингдек, мамлакатда энергетика тизимини ривожлантириш дастурининг таърифи асосланган. Ушбу муаммони келтириб чиқарувчи асосий омиллар қўриб чиқилмоқда. Тадқиқотнинг объекти Қирғизистон Республикасида энергетик инқироз сабабларини аниқлаш, предмети эса Қирғизистон Республикасида энергетик инқирозни бартараф этиш инфратузилмасини ўрганишдан иборат.

Калит сўзлар: электр энергетика мажмуаси, ишлаб чиқарувчи ва узатувчи қувватлар, қувват коэффициенти, истеъмолчиларни ишончли энергия билан таъминлаш, дарёлар оқими, энергетик инқирозни бартараф этиш инфратузилмаси.

ANALYSIS OF THE MAIN CAUSES OF THE ENERGY CRISIS IN KYRGYZSTAN

Nurkul MURZAKULOV,

Director of the Institute of Energy and Transport of OshTU (Kyrgyzstan), PhD, Professor, member of the International Scientific Board of the journal “Uzbekhydropower”

Aigerim ZHANBAEVA,
graduate student of OshTU

The article substantiates the problems and potential for the development of the energy system of Kyrgyzstan, the causes of the energy crisis, and the formulation of the program for the development of the energy system in the country. The main factors contributing to the emergence of this problem are considered. The object of the study is to identify the causes of the energy crisis in the Kyrgyz Republic, and the subject is to study the infrastructure for eliminating the energy crisis in the Kyrgyz Republic.

Key words: Electric power complex, generating and transmitting capacities, power factor, reliable energy supply to consumers, river inflow, infrastructure for eliminating the energy crisis.

Проблемы в энергосекторе страны накапливались годами. Всю произведенную электроэнергию в размере примерно 14 млрд. кВт.ч страна потребила исключительно на свои нужды. Нынешний маловодный год однозначно приведет к тому, что электропотребление будет сокращено до 11-12 млрд. кВт.ч (без учета возможного импорта электроэнергии из соседних стран). Электроэнергетический комплекс Кыргызстана сейчас не способен обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в течение круглого года.

Из-за маловодного года (фактическая проточность воды в Нарынский бассейн составит всего 61% от среднегодового) по прогнозам энергетиков максимальный объем потребления электроэнергии в этом году составит всего 11,8 млрд. кВт.ч, таким образом по сравнению с майским прогнозом лимит потребления уменьшается на дополнительные 2,3 млрд. кВт.ч [2].

При этом необходимо подчеркнуть, что рост экономики страны неизбежно приведет к росту потребления электроэнергии. При базовом сценарии развития экономики (при росте спроса примерно на 5% в год) ежегодный рост энергопотребления прогнозируется в размере порядка 1,5-2 млрд. кВт.ч в год. То есть ежегодно объем вновь вводимых мощностей должен составить минимум 170-200 МВт. Если же рост экономики будет ускоренным (рост спроса порядка 7-10% в год), то цифры должны быть увеличены на дополнительные 30-40% [1].

Серьезнейшей проблемой энергетики Кыргызстана является ярко выраженный сезонный спрос на электроэнергию. Если потребление в теплое время года составляет на сегодня 22-23 млн. кВт.ч в сутки, то в отопительный период этот показатель может достигать до 70 млн. кВт.ч и более. В результате возникает ситуация, когда генерирующие и передающие мощности, необходимые для обеспечения надежного энергоснабжения зимой, в летнее время будут загружены лишь на треть от своей мощности. Это серьезным образом ухудшает привлекательность инвестиций в энергосектор Кыргызстана. Ни один инвестор не будет строить электростанции, которые будут загружены лишь несколько месяцев в году.

Для разрешения данной проблемы не существует другого выхода кроме организации экспорта электроэнергии в летний период на рынки, где на электроэнергию в это время существует достаточный спрос. Именно с этой целью ведется работа по строительству системы высоковольтных линий электропередачи КР с Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном, с общей целью поставки электроэнергии в летнее время из Центральной Азии в Южную Азию – CASA-1000, так как на местном региональном рынке в летнее время года не существует устойчивого спроса на электроэнергию по разумным рыночным ценам. Казахстан и Узбекистан не нуждаются в Киргизской электроэнергии в теплое время года и покупают ее только в рамках соглашений по попускам воды либо по очень низкой цене [3].

И хотя нередко слышатся обвинения, что недопустимо экспортировать электроэнергию из системы, которая сталкивается с серьезной нехваткой поставок для внутренних нужд, тем не менее у Кыргызстана нет другого выхода, если мы хотим привлекать инвестиции, в первую очередь, частные в энергетику страны. При этом экспортные поставки в летний период не увеличат дефицит электроэнергии в КР и не будут оказывать влияние на уровень воды в Токтогульском водохранилище.

Оценка необходимых генерирующих мощностей для обеспечения внутренних потребностей и экспорта, проведенная экспертами компании Tetrattech, показала, что даже при текущих гидрологических условиях, себестоимость электроэнергии со строящихся в настоящее время ГЭС (Камбарата-1) будет значительно выше, чем с угольной станции, построенной на Кара-кече. И что даже более важно, угольная станция с установленной мощностью в 800 МВт будет вырабатывать значительно больше электроэнергии, чем ГЭС с установленной мощностью в 1900 МВт за счет значительно большего коэффициента мощности.

По расчетам специалистов комплекс Камбаратинских ГЭС будет иметь коэффициент мощности в 31,5%, что является достаточно низким показателем. Возможно, что ГЭС большую часть времени в течение года будет простаивать. Если же оправдаются пессимистические прогнозы специалистов, и приточность рек Кыргызстана будет уменьшаться, то коэффициент мощности Камбаратинских ГЭС и, соответственно, общий объем выработки электроэнергии будут еще ниже [2].

Это говорит о том, что для устранения дефицита электроэнергии в Кыргызстане в будущем необходимо вводить в строй мощности, которые не зависят от гидрологических условий. В первую очередь, речь идет о строительстве угольной станции на месторождении Кара-Кече. Кроме этого, следует начать планирование и строительство ряда других менее мощных ТЭС на других перспективных угольных месторождениях Кыргызстана.

Выводы

Причины энергокризиса Кыргызстана – маловодье, отсутствие инвестиций (изношенность оборудования, деградация оборудования примерно на 5 % в год из-за отсутствия ремонта), постоянный рост цен на импортируемые альтернативные энергоносители (нефть, газ и т.д.), низкие (ниже себестоимости) тарифы на электроэнергию. Следует сформулировать новую национальную программу развития энергетики в стране.

- Разработка новых стандартов и нормативов по строительству и введению в эксплуатацию новых зданий и сооружений, основанных на лучших мировых энергосберегающих практиках.
- Разработка и оптимизация новой тарифной методологии в соответствии с лучшими международными практиками в целях обеспечения достаточного объема доходов для ремонта и технического обслуживания действующих объектов.
- Подготовка технико-экономических обоснований и разработка стратегии финансирования для строительства новых тепловых электростанций, работающих на отечественном угле и на газе. Привлечение масштабных инвестиций в электроэнергетику.

Литература

1. Герасименко, А.А. Электроэнергетические системы и сети. Расчёты параметров и режимов работы электрических сетей. Ч. 1, Ч. 2 / А.А. Герасименко, Т.М.Чупак. – Красноярск : КГТУ, 2004. – 222 с. – 172 с.
2. Рахимов К.Р., Беляков Ю.П. Гидроэнергетика Кыргызстана. – Бишкек: ИЦ «Техник» КГТУ, 2006.
3. Национальная энергетическая программа на 2008-2010 годы и стратегия развития ТЭК на период до 2025 года. – Бишкек: Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР, КНТЦ «Энергия»: Инсан; 2009. – С. 2-6.